

№ 1/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop
etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan

Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

1/1

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova - pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

**Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
professor**

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov – tarix fanlari nomzodi, dotsent

**B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent**

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

**M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent**

**M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori
(PhD), dotsent**

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Rasulov B.M., Hasanov Sh.A., Bazorov Q. Tarixiy haqiqatlar tilga kirganda yoxud Bobur Mirzo tug'ilgan joy – "Zodu-budi" xususida	4
Qodirov V.A., Ergasheva U.K. Ekologik tarbiya: o'yinlar va milliy qadriyatlar uyg'unligi .	10
Usmanova U.A. Magistratura talabalari ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirishga sun'iy intellekt imkoniyatlarini integratsiya qilish	16
Umarova Y.T. Kognitiv tilshunoslik tamoyillari asosida o'qitish usullari	23
Janaberegnova A.J. Talabalar mustaqil ishini tashkil etish hamda takomillashtirishda mediaresurslardan foydalanishning afzalliklari	27
Botirova Sh.O. Plener rasmining xususiyatlari: plenerga qanday tayyorgarlik ko'rish kerak	33
Bekmuratova Sh.N. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar orqali tasviriy san'at o'qituvchisini kasbiy maxoratini rivojlantirish	36
Kambarov M.K. Tasviriy va amaliy san'at ta'lim yo'nalishlari talabalariga kulolchilikning rivojlanish davrlari to'g'risida tushunchalarini kengaytirish	41
Maxmudov A.O. Amaliy san'atdagi an'analar va xalq ustalarining pedagogik merosi ...	45
Mamajonov U.M. O'zbek an'anaviy ijrochiligi darslarining o'ziga xos jihatlari va talaba yoshlar madaniyatini yuksaltirishdagi o'rni	50
Xodjayeov X.A. Maktab o'quvchilari ma'naviyatini yuksaltirishda "musiqqa madaniyati" fanining o'rni	55
Yuldashev N.K., Dushabayev D.Sh. Yosh gandbolchilarning turli o'yin amplularidagi jismoniy tayyorgarligini nazorat qilish	59
Дулатов Р.Р. Физическая культура, спорт и здоровье студенческой молодежи в современных условиях: проблемы и перспективы развития	63
Alimov Sh.Sh. Zamonaviy oliy ta'limda va inson hayotida jismoniy tarbiyaning tutgan o'rni va ahamiyati	65
Xamidjonov M.U. Milliy o'yinlarni o'rgatishning pedagogik jihatlari	68
G'oziyeva O.M. 10-11-sinf ona tili darslarida til va madaniyat masalalarini o'rganish ..	71
Payg'amov Sh.B. O'zbekiston hududida teatr pedagogikasining rivojlanishi: tarixiy va pedagogik aspektda yondashuv	75
Majidova M.M. O'zbekistonning xx asr o'rtalaridagi madaniy va musiqiy hayotining o'ziga xosligi	80
Qo'shmonov A.A. Jismoniy tarbiya va ommaviy sportning rivojlanishiga jamoalarni ommaviy jalb etish	83
Otashev D.R., Otasheva O.H. Jamoaviy va yakka sport murabbiylarining pedagogik, amaliy va nazariy bilimlarni yetkazib berish salohiyatini oshirish	85
Mamatqodirov Z.N. Kurash sport turining yoshlar tarbiyasidagi o'rni va ahamiyati ...	89
O'zganboyev D.D. Kurash sport turi tarixi	93
Abdullayev F.D. Sog'lom turmush tarzini shakllantirishda jismoniy tarbiyaning ahamiyati	97
Kuchkorova N.B. Boshlang'ich sinflarda kreativlikni rivojlantirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish	100
Odilova Z.B. Natyurmort rangtasviri va naturalardagi ranglar ifodasi	103
Mirzalimov M.S. Ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya, sport tadbirlarining maqsadi va vazifalari	106
Maxmudov A.O., No'monova M.T. O'zbek san'atining buyuk ijodkorlari: milliy va zamonaviy ijod	110
Ismonov X.B. Chizmachilik fanidan geometrik yasashlar mavzusining boshlang'ich tushunchalari	115

Yaxshiboyeva G.O. Akademik mobillik sharoitida tibbiy maqsadlarda ingliz tilini o'qitishning zarurati	119
Abdullajonova D.R. Talabalarni qo'l mehnatiga o'rgatish orqali kasbiy kompetentligini shakllantirishning zamonaviy didaktik yondashuv asosida tahlili	123
Qoraboyev J.B., Qoraboyeva N.N. Mubolag'ani ifodalovchi frazeologik birliklarning til tizimida tutgan o'rni	127
Ermatov Sh.R. O'zbek va ingliz tillarida binomiialarning semantik-strukturaviy xususiyatlari	130
Gadayev H.N. Sozgarlik san'ati va musiqa asboblarining rivojlanish jarayoni	135
Каримова М.М. Миф о музах	139
Ashurov M.A. Musiqa darslarida notalashtirish dasturlaridan foydalanish	144
Ходжаев К.Ю. Роль искусства в объединении тюркских народов: мост культур и веков	150
Собиров А. Реализация STEAM-образования путем внедрения инновационных форм и методов обучения в педагогических вузах	153
Usmanova X.A. Sun'iy intellektni pedagogik ta'limga integratsiya qilish metodik ta'minotini takomillashtirish	158
Abdullajonova D.R., Sirojiddinova X.X. Maktabgacha yoshdagi bolalarning mayda qo'l motorikasini rivojlantirishning pedagogik- psixologik jihatlari	162
Маликова У.Б. Фольклор как инструмент для развития творческого потенциала ...	166
Temirova G.A. Ch.Aytmatov asarlarining o'quvchilar shaxsiy sifatlarini rivojlantirishdagi ahamiyati	172
Jumakulova M.X. Aralash ta'lim jarayonida rag'batlantirish metodidan foydalanish zaruriyati	175
Sirojiddinova G.X. Iqtidorli talabalarning kreativ fikrlashini rivojlantirishning pedagogik asoslari	180
Kamoliddinova M.X. Modulli o'qitish orqali talabalarda pedagogik kompetensiyani shakllantirish	184
Tolipova M.G. Tarjimada milliylikni aks ettirish zarurati, shartlari va uchrab turadigan qiyinchiliklar	187
Haydarova G.B. Bolalarda faol tinglash va kirishimlilik qobiliyatlarini rivojlantirish ...	192
Karimova M.M. Yangi O'zbekistonda ta'lim-tarbiya sohasidagi tendensiyalar	198

Praktik mashg'ulotlar va mahoratini oshirish.

- Tabiatda ranglarni tushunish va ularni dinamikada tasvirlash.
- Yorug'lik va soyalar o'rtasidagi o'zaro ta'sirni o'rganish.
- Manzaralarning emosional kayfiyatini tasvirlash.

Pleener amaliyotiga tayyorgarlik qilish nafaqat texnika, balki ichki his-tuyg'ularni oshirishni talab qiladi. Rassomning ish jarayonini to'g'ri tashkil etishi uning natijalarini ancha yaxshilaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Maykl Chesley Jonson. Yog' va Pastel bilan ochiq havoda rasm ishlash. Qo'llanma. Kazan: KGPI, 2004. 88-b
2. Oydinov N. "O'zbekiston tasviriy san'ati tarixidan lavhalar". Toshkent: O'qituvchi. 1997. 64-b.
3. Bulatov S.S., Shabaratonov P.P., Rasulov M.A. "Naqqoshlik" . – Toshkent – "IQTISOD- MOLIYA" – 2010. 73-b.
4. G'ulomov K. Amaliy san'at. Toshkent: "IQTISOD-MOLIYA". 2007. 28-b.

UO'K: 256.36.98

ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNALOGIYALAR ORQALI TASVIRIY SAN'AT O'QITUVCHISINI KASBIY MAXORATINI RIVOJLANTIRISH

<https://zenodo.org/records/14950033>

Bekmuratova Shoxida Ne'matjonovna

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada zamonaviy pedagogik texnologiyalar orqali tasviriy san'at o'qituvchisining kasbiy mahoratini rivojlantirish masalasi yoritilgan.*

Kalit so'zlar: *pedagogik texnologiya, loyixalash, funktsional, kompozitsiya vositalari, prinsip, integratsion, didaktik material, ko'rgazmalilik.*

Аннотация. *В данной статье рассматривается проблема, которая считается актуальной на сегодняшний день, а именно развитие профессионального мастерства учителя изобразительного искусства посредством современных педагогических технологий.*

Ключевые слова: *педагогическая технология, проектирование, функционал, композиционные средства, принцип, интеграция, дидактический материал, демонстрация.*

Abstract. *This article addresses the issue of developing the professional skills of visual arts teachers through modern pedagogical technologies.*

Key words: *pedagogical technology, design, functional, composition, methods, forms, tools, integration, didactic material, demonstrative.*

Tasviriy va amaliy san'at sohalarida milliy merosimizni tiklash, Kamoliddin Behzod kabi mashhur mussavvir, naqqosh, xattot va boshqa badiiy kasb sohiblarining boy ijodiy merosini xalqimizga to'la yetkazish, soha rivojiga katta hissa qo'shgan atoqli rassom va xalq ustalari xotirasini abadiylashtirish, ijodiy yo'nalishda oliy o'quv yurtidan keyingi ta'limni tashkil etish, kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish, yurtimizda tasviriy va amaliy san'at dizayn sohasi samaradorligini yanada oshirish, shuningdek, bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchisining kasbiy-metodik tayyorgarligini takomillashtirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 21-apreldagi «Tasviriy va amaliy san'at sohasi samaradorligini yanada oshirishga doir chora-tadbirlari to'g'risida» gi PQ-4688-sonli Qarori qabul qilindi. Ushbu qarorning ijrosini ta'minlashga qaratilgan quyidagi dolzarb vazifalar belgilandi:

- davlat oliy va professional ta'lim muassasalari, ixtisoslashtirilgan san'at va madaniyat maktablari hamda maktab-internatlari, bolalar musiqa va san'at maktablarining tasviriy va

amaliy san'at, dizayn, san'atshunoslik hamda muzeyshunoslik yo'nalishlari bo'yicha pedagog va mutaxassis kadrlarni qayta tayyorlash hamda ularning malakasini oshirish;

- badiiy ta'lim yo'nalishlaridagi pedagog va mutaxassislarni bilimlarini mustahkamlash uchun kurslarining o'quv-metodik bazasini shakllantirish va faoliyatini muvofiqlashtirish hamda ularga tashkiliy-metodik rahbarlikni amalga oshirish;

- tasviriy san'at asarlarining sifatini ta'minlash, tasviriy san'at ijodkorlarining salohiyatini to'laqonli yuzaga chiqarish;

- san'at asarlarida milliy va umuminsoniy an'analarning yuksak darajada ifoda etilishiga erishish;

- chet ellardagi ko'rgazma va muzeylarda saqlanayotgan noyob asarlar bilan yaqindan tanishish, nusxa ko'chirish hamda tajriba almashish maqsadida xorijiy mamlakatlarga oliy rassomlik kursi yosh ijodkorlarining ijodiy safarlarini tashkil etish;

- yurtimiz muzeylari fondlarini yuksak badiiy qiymatga ega bo'lgan tasviriy san'at asarlari bilan muntazam boyitib borishga ko'maklashish [1].

Yuqorida qayd etilgan dolzarb vazifalar bevosita oliy badiiy pedagogik ta'lim, xususan, bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchisining metodik tayyorgarligini takomillashtirishga yo'naltirilgan ta'limiy jarayonga qadimiy badiiy kasbiy an'analarni zamonaviy ta'limiy tendensiyalar, innovatsion texnologiyalarni joriy etilishini taqozo etadi. Shu ma'noda bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchisining kasbiy metodik tayyorgarligini takomillashtirish istiqbolini belgilashning ilmiy asoslangan metodik tizimini ishlab chiqish uchun real holatini maqsadli o'rganish va tahlil qilish bugungi kun uchun badiiy pedagogika fani uchun dolzarb masalalar qatoriga kiradi.

Shu bilan birga umumiy o'rta ta'lim sifatini tubdan oshirish, yosh avlodga puxta ta'lim berish har bir dars soatlaridan unumli foydalanish, darsda samaradorlikni oshirish chora-tadbirlarini izlab topish bugungi o'rta ta'lim maktablarining asosiy vazifasiga aylanib kelmoqda. Ushbu nuqtai nazardan o'quv jarayonida o'qituvchi va o'quvchi faoliyatini pedagogik texnologiya asosida tashkil etish, nafaqat o'quv jarayonining samaradorligini oshirish bo'lib qolmay, balki ijtimoiy zaruriyat talabidan kelib chiqqan holda demokratik, fuqarolik jamiyatining faol ishtirokchisini shakllantiruvchi omil bo'lib xizmat qiladi. Tasviriy san'at darslarining samaradorligini oshirish, o'quvchilarni shu fanga qiziqтира olish har bir pedagogning diqqat e'tiborida bo'lishi lozim.

Pedagogik texnologiya - barcha boshqariluvchi tashkiliy qismlar va ularning bog'liqligini tahlil qilish, tanlash, loyixalash va nazorat qilish yo'li bilan pedagogik samaradorlikni yuqori darajaga ko'tarish xamda bu borada tizimli yondashuvni joriy etishni ifodalaydi.

Hozirgi kundagi pedagogik nashirlarda "texnologiya" atamasini xilma xil talqin etilishi xolatini kuzatishimiz mumkin: o'qitish texnologiyasi, o'quv jarayoni texnologiyasi, ma'lumot texnologiyasi va x.k. Bilamizki o'qitish texnologiyasi pedagogik texnologiyaga yaqin tushuncha bo'lsada aynan o'xshash ma'noni anglatadi, chunki u ma'lum predmet, mavzu va savollar doirasidagi aniq o'quv materiallarini o'zlashtirish yo'lini muayyan texnologiya atrofida ifoda etadi. U ko'proq xususiy metodika bilan bir jinlidir. Pedagogik texnologiya esa ma'lumot texnologiyasini joriy etish taktikasini ifodalaydi va "o'qituvchi-pedagogika jarayon o'qituvchi (talaba)". Funktsional tizim qonuniyatlarga tegishli bilimlar asosida quriladi.

Rus olimi N.F.Talizina texnologiyani: "Belgilangan o'quv maqsadga erishishning oqilona usullarini aniqlashdan iborat", - deb tushuntiriladi. I.Ya.Lernerning fikricha pedagogik

texnologiya o'quvchilar xarakterlarida aks etgan o'qitish natijalari orqali ishonchli anglab olinadigan va aniqlanadigan maqsadni ifodalashni taqozo etadi. Shunday ekan, pedagogik texnologiya belgilangan boshlangich maqsad va mazmun asosida o'quv jarayonini loyixalash sifatida tashkil etilgan. Bu bir jixatdan tog'ri bo'lsa, chuqurroq tahlil etilsa, bir yoqlamalik aniqlanadi yoki bunday yondashuvda o'quvchi shaxs e'tibordan chetda qolmoqda. Bu xolatni yoki kamchilikni akademik V.P.Bespalko aniqladi va pedagogik texnologiya bu o'qituvchi maxoratiga bog'liq bo'lmagan xolda pedagogik muvofakiyatini kafolatlay oladigan o'quvchi shaxsni shakllantirish jarayonining loyixasidir deb ta'riflaydi [2].

Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchisining kasbiy-metodik tayyorgarligini takomillashtirishda shuni yoddan chiqarmaslik kerakki, yoshlarni yurtimizning o'zini ma'naviyati va madaniyati, an'anasi va urf-odatlarini orqali tarbiyalashlari darkor. Bunda zamonaviy bilimlar bilan bir qatorda tarixiy bilimlar, tarixiy badiiy-estetik qadriyatlar haqidagi bilimlar bo'lajak mutaxassisning kasbiy-metodik tayyorgarligini takomillashtirishning muhim shartlaridan biri sifatida ahamiyatlidir.

Shunday ekan oliy badiiy-pedagogik ta'lim jarayonlarida tasviriy san'at, ayniqsa kompozitsiya o'quv fanini o'qitishda tarixiy manbalardan foydalanish pedagogik texnologiya alohida e'tiborga molik. Ayniqsa, Leonardo da Vinchi, Rafael Santi, Mikelanjelo, I.Repin, V.Surikov kabi rassomlarning kartinalari kompozitsiyani anglash, tahlil qilish ham baholash borasidagi metodik yondashuvlar bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchisining kasbiy tayyorgarligining muhim komponentlaridan biri hisoblanadi. Zero tarixiy tajribalarni o'rganish, qiyosiy tahlil qilish hamda zamonaviy sharoitda qo'llash jarayonida bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchisining kasbiy-metodik tayyorgarligini rivojlantirish tizimini takomillashtirishda o'qitishning maqsadi, mazmuni, usullari, shakllari va vositalari hamda dars loyiha (ishlanma)larini optimal tarzda tashkil etish imkonini beradi. Bu esa metodik tizimini tarixiylik va zamonaviylik prinsipiga asoslangan sintezi, integratsion tuzilmasini hosil qiladi.

Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchisi, eng avvalo, nozik did egasi, o'z sohasini yaxshi biladigan nafaqat mohir pedagog, balki ijodkor ham bo'lishi muhim. Shuning uchun ham sohaning tarixiy-pedagogik ildizlarini o'rganish masalaga kompleks yondashish imkonini beradi. Bunda quyidagilar nazarda tutiladi:

- san'atshunoslik, amaliy va me'morchilik san'atining milliy, badiiy an'analari tarixi va nazariyasini mukammal o'rganish;
- mutaxassislik fanlarining malaka va ko'nikmalarini takomillashtirib, rivojlantirib borish;
- faoliyati davomida pedagogik-psixologik holatlarni tasviriy san'atga bog'lay olish;
- dunyo bo'yicha mutaxassislikka doir yangi pedagogik texnologiyalarni o'rganish va amaliyotda qo'llay olish;
- tasviriy san'atning tur va janrlari bo'yicha erkin ijodiy ishlar ishlay olishi va davomiy tajriba-sinov, ilmiy-metodik ishlar bilan shug'ullanish, adabiyotlarni muntazam o'qib borish;
- tasviriy san'at fanlarini boshqa fanlar bilan integratsiya (tarix, geografiya, biologiya, texnologiya, kimyo va hokazo) qila olish [3].

Tasviriy san'at fani o'qituvchisi yaxshi tinglaydigan, mantiq chiqara oladigan, yana o'qishni, yozishni, gapirishni va chiza olishni yuksak darajada egallagan bo'lishi zarur. Umuman, tasviriy san'at o'qituvchisi o'zining ijodkorligi, tashabbuskorligi va adolatli bo'lishi bilan boshqa fan o'qituvchilaridan farq qiladi. Chunki u doimo rasm chizish, bevosita san'at asari yaratish bilan mashg'ul bo'lishi kerak. U har kuni biron yangilik yaratish taraddudida

bo'ladi. U har kuni biror-bir narsa (didaktik material, ko'rgazma qurol) yasaydi. Natura fondini ko'paytirish bilan shug'ullanadi. Pedagogik mahoratini oshirib borishi uchun o'z ustida ishlaydi. Bundan ko'rinib turibdiki, bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchisi izlanishlardan to'xtab qolmasligi talab etiladi.

Dars mashg'ulotlarini mavzudan kelib chiqqan holda o'ziga xos zamonaviy pedagogik texnologiyaga, didaktik prinsiplarga va metodik usullar asosida olib borilsa ko'zlangan natijaga erishishning aniq yo'li hisoblanadi. Shunday ekan, ular zamon bilan hamnafas bo'lish bilan birga maqsadga erishishni kafolatlaydigan, natijani oldindan ko'ra oladigan pedagogik jarayonning loyihasi hisoblangan pedagogik texnologiyadan unumli foydalana olishi muhim.

Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchisida, avvalo, mavzu yuzasidan tasavvur paydo bo'lishi uchun yurtimiz va chet el rassomlari tomonidan tasvirlangan tarixiy asarlar orqali kasbiy-metodik tayyorgarlik kompetensiyalarining komponentlari hosil qilib boriladi. Shunday asarlar sirasiga P.P.Benkov «Dugonalar», A.Abdullayev «Shomahmudovlar oilasi», L.Abdullayev «Demobilizatsiya qilinganlarni kutib olish» asarlari, birinchidan talabalarda tarixiy tafakkur elementlarini shakllantiradi, qolaversa, ularda kasbiy-pedagogik faolligi bilan birga ijodiy faoliyatga qiziqish uyg'otadi. [4] Tasviriy san'at o'qituvchisining kasbiy-metodik tayyorgarligida boshqa mutaxassislardan farqli tomoni faoliyatida nazariya va amaliyot birgalikda olib borilishi zarurligidadir. Talaba o'z ustida muntazam ishlamas ekan o'zini rivojlantira olmaydi. Har bir darslarda ta'lim bilan birgalikda tasviriy faoliyatning barcha turlari xususan naturaga qarab tasvirlash, kompozitsion faolligi, san'atshunoslik asoslariga oid bilimlarni tarixiylik va zamonaviylik tamoyillari asosida boyitib borishi lozim.

Tasviriy san'at darslarida muayyan mavzu, fan asoslaridan o'quvchilarga ko'nikma va malaka darajasida tez va sifatli bilim berish ham individual yondashuvning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Bunda o'qituvchi mahorati ham muhim rol o'ynaydi. O'zbekiston xalq rassomi, pedagog-rassom R.Choriyev fikricha, tasviriy san'at o'qituvchisi mahoratiga to'rt yo'l bilan erishiladi:

1. Ijodkorlik, izlanish, o'z faoliyatini tahlil qilish, taqqoslash, yo'l qo'ygan uslubiy kamchiliklarini tanqidiy baholab, ularni bartaraf etish, o'z ish faoliyatini yanada takomillashtirish, o'z ustida tinimsiz ishlash, o'z faoliyatini mukammal, o'ziga xos shakl va uslubini belgilab olish orqali.

2. Ilg'or pedagoglarni ish tajribasini qunt bilan o'rganish, o'z sharoiti va imkoniyatidan kelib chiqib, ularni amaliyotga tatbiq etish va takomillashtirish orqali.

3. Chet el pedagogik tajribalarni ijodiy o'rganish orqali.

4. Tasviriy san'at fanidan respublikamizda va xorij mamlakatlarida nashr qilinayotgan pedagogik texnologiyalar va metodik yangiliklarni uzluksiz tarzda kuzatib borish orqali [5].

Hozirgi zamon ta'limida tasviriy san'at o'qituvchisi o'quvchilarga darsda individual yondashuvni amalga oshirishda bu to'rt omilga amal qilmay turib, o'z faoliyatida samaradorlikka erisha olmaydi. Oliy ta'lim muassasalarida talabalarni zamon talabiga mos mutaxassis qilib tayyorlashda o'quv predmetlarini har bir fanning oson, qisqa, asosli o'qitilishining pedagogik imkoniyatini yarata oladigan didaktik prinsiplar (ilmiylik, izchillik, sistemalilik, ketma-ketlik, onglilik-faollik, ko'rgazmalilik, ijodkorlik va boshqalar) uyg'unligini izchil ta'minlash hamda hayotiy obrazlarni yaratish iqtidorini namoyon qilish mazmunini estetik va ma'naviy ruhiyatni idrok etish mutanosibligiga maqsadli yo'naltirish asosida tashkil etilgan.

Oliy ta'limda bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchisining samarali ta'lim olishida har bir mashg'ulotlarda didaktik prinsiplarning o'rni beqiyos. Faoliyati davomida ular amaliyot bilan nazariyani uzviy bog'lagan holdagina ko'zlangan maqsadga eng oson yo'l bilan erisha oladilar. Yevropaning buyuk pedagog-olimlari J.J.Russo, Ya.A.Komenskiy, I.G.Pestalossilar tomonidan didaktik prinsiplar va ularning muhim masalalari ishlab chiqilgan, F.A.Disterveg va K.D.Ushinskiylar didaktik prinsiplarni hozirgi zamon didaktikasini asosini tashkil etishda katta hissa qo'shganlar. Bu didaktik prinsiplarning barchasini asosiy komponenti sifatida psixologik omillar e'tirof etilganligi bois bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchisining kasbiy-metodik tayyorgarligi jarayonning pedagogik-psixologik imkoniyatlarini bilishlari zarur [6].

Oliy ta'limda bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarini kasbiy-metodik tayyorlashda o'quv materiallarini doimiy va ketma-ket bayon etish prinsipini qo'llash muhim hisoblanadi. Bu mashg'ulotlar orqali bilim, malaka va tajribalarga tayangan holda, yangi materiallarni o'tilganlar bilan bog'lab ularga yetkazishga yordam beradi. Bu prinsip mantiqan muammolarni hal etib, oldindan maqsadga erishishni kafolatlaydigan yo'l hisoblanadi.

Oliy ta'lim o'qitish tizimida, asosan, nazariy materiallarni amaliy materiallar bilan bog'langan holda olib boriladi. Bu jarayonlar bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchisi uchun muhim jarayon hisoblanadi. Darslarni kuzatar ekanmiz, talabalar orasida fanlarni yaxshi o'zlashtirmaganlar ajralib qoladi. Bunday talabalar darsdan tashqari mustaqil tarzda o'z ustida ishlamaydilar. Tajribali rassomlar asarlaridan nusxa ko'chirish ularni rivojlanishiga yordam beradi. Tajribalar shuni ko'rsatadiki, inson iqtidorini ro'yobga chiqarishga mehnat orqali erishish mumkin ekan. Shunday ekan, bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchisi o'quvchilarni harakat va qobiliyatlariga qarab mashg'ulotlarni to'g'ri taqsimlanishi muhim. Ba'zi o'zlashtirishi past o'quvchilar bilan imkon qadar individual tarzda dars jarayonida yoki darsdan tashqari mashg'ulot olib borishi kerak. Ta'limning bu yo'nalishlarida samarali pedagogik faoliyat yuritishda o'qituvchining pedagogik va psixologik bilimdonlik darajasi muhim rol o'ynaydi.

Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchisi faoliyatida bilim berishning muhim tamoyillarini aniq anglab olishi muhim. Aks holda dars mashg'ulotlarida printsiplarni o'z o'rnida to'g'ri talqin qila olmay qolish ehtimoli yuzaga keladi. Natijada ular dars jarayonida o'quvchilarni bilimlarini to'g'ri yo'naltira olmaydilar. Shuning uchun o'quvchilarni oldin olgan bilimlarini hisobga olgan holda yangi mavzuni yangi pedagogik texnologiyalar orqali tushuntirish lozim. Imkon qadar yangi materiallarni tushuntirishdan oldin o'tilgan mavzuni mustahkamlab olganligini tekshirib olishni hisobga olish kerak. Bu jarayon ham o'qituvchining kasbiy-metodik tayyorgarligini, pedagogik-psixologik bilimlarini qo'llashni taqozo etadi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, qaysi bir maktabda yuqori malakali pedagog-rassom dars bersada, u o'z mashg'ulotlarini individual yondashuv prinsipida tashkil etmasa, bu ham o'quvchilarga tasviriy faoliyatni yaxshi o'rgata olinmayotganidan darak beradi [7]. Chunki o'qituvchi qanchalik o'z fanini, uni metodikasini mukkamal bilmasin, u topshiriqlarni to'g'ri taqsimlay olmasa sinfdagi o'quvchilarning shu fanga qiziqishlarini yetarli darajada rivojlantira olmaydi.

Bugungi kunda mamlakatimiz oliy ta'lim muassasalari ta'lim jarayonida, oliy ta'limning o'quv reja va dasturlarini yangi pedagogik texnologiyalar va o'qitish usullarini keng joriy etish, ilmiy-ta'lim jarayonini sifat jihatidan yangilash va zamonaviy tashkiliy shakllarni joriy etish muhim ahamiyatga ega

Foydalangan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 21-apreldagi «Tasviriy va amaliy san'at sohasi samaradorligini yanada oshirishga doir chora-tadbirlari to'g'risida» gi PQ-4688-sonli Qarori
2. Azizxojayeva N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. T.: TDPU, 2003. 93-b.
3. Sayidahmedov N. Yangi pedagogik texnologiyalar. T.: «Moliya», 2003. 48-b.
4. Гилфорд, Дж. Три стороны интеллекта. - М.: Прогресс, 1999.
5. Nishonova Z.T. "Mustaqil ijodiy fikrlashni rivojlantirishning psixologik asoslari". Psixologiya fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiyasi. Toshkent, 2005. 41-bet
6. Hasanov R. Maktabda tasviriy san'atni o'qitish metodikasi. T.: Fan. 2004. 250-b.
7. Oripov B.N. Tasviriy faoliyat metodikasi. T.: Ilm-Ziyo. 2017. 181-b.

UO'K: 745

TASVIRIY VA AMALIY SAN'AT TA'LIM YO'NALISHLARI TALABALARIGA KULOLCHILIKNING RIVOJLANISH DAVRLARI TO'G'RSIDA TUSHUNCHALARINI KENGAYTIRISH

<https://zenodo.org/records/14950039>

Kambarov Muradjon Kodirovich
Andijon davlat universiteti

Annotatsiya. Ushbu maqolada kulolchilik san'ati tarixi, uning vujudga kelishi, rivojlanish bosqichlari haqida so'z yuritiladi. Bugungi kunda kulolchilikni rivojlantirish borasida olib borilayotgan amaliy va ijodiy ishlar haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: kulolchilik, sopol, bezak, loy, Neolit davri, badiiy bezatish usullari, kulolchilik maktablari, charx, angob.

Аннотация. В данной статье рассматриваются современные и древние гончарные периоды, история гончарного искусства, его становление, этапы развития. Речь идет о практической и творческой работе, которая ведется сегодня по развитию гончарного дела.

Ключевые слова: керамика, керамика, орнамент, глина, неолит, методы художественного оформления, школы гончарного дела, керамика, обожженный камень, ангоб.

Abstract. This article discusses the history of pottery art, its origins, and stages of development. It also covers the practical and creative work being carried out today to promote the development of pottery.

Key words: ceramics, ceramics, ornament, clay, Neolithic, methods of decoration, pottery schools, ceramics, baked stone, angob.

O'zbekistonda amaliy san'at turlarini rivojlantirish, uni targ'ib etish bo'yicha ko'plab ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Xususan Prezidentimizning qaror bilan O'zbekiston amaliy san'at va hunarmandchilik tarixi davlat muzeyini tashkil etilishi alohida e'tirofqa loyiqdir. Bugungi kunda amaliy san'at muzeylari Respublikamizning barcha viloyatlari kabi Andijon viloyatida ham o'z faoliyatini olib bormoqda. Amaliy san'atning kulolchilik turi bo'yicha qator ustalar ijod mahsuli ham mazkur muzeyning fondidan joy olgan.

Vazirlar mahkamasining davlat muzeylari faoliyatini yanada takomillashtirish va rivojlantirish chora-tadbirlari dasturini tasdiqlash to'g'risidagi qarori bilan Andijon viloyatidagi mavjud Asaka, Buloqboshi, Shahrixon, Ulug'nor, Jalaquduq, Qo'rg'ontepa, Izboskan tumanlaridagi muzeylar faoliyati 2018-yilda tugatilib, barcha muzeylar fondidagi eksponatlar, kolleksiyalari, moddiy texnik bazasi 2017-yilda qayta tashkil etilgan Andijon viloyati tarixi va madaniyati muzeyiga topshirildi. Bugungi kunda Andijon kulolchilik san'ati tarixidan ma'lumot olish uchun mazkur muzey o'zining bor imkoniyatlaridan kelib chiqib xizmat qilmoqda [1].

Muzey fondida juda ko'plab Andijon viloyatlatidan topilgan sopol buyumlar saqlanib kelinmoqda. Barcha sopol buyumlar davrlarga bo'linib muzeyga tashrif buyuruvchilar uchun taqdim etilmoqda. Eksponatlar orasida miloddan avvalgi davrlardan tortib XIX-XX asr usta

